

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 154 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH DAVRIDA BANDLIK SIYOSATI

Mardanaqulov To'liqin

Alfraganus Universiteti Iqtisodiyot kafedrası dotsenti v.b. (PhD)

ORCID: 0000-0001-6197-6065

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola iqtisodiyotning modernizatsiya davrida bandlik siyosatining o'ri va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Bandlik masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki modernizatsiya jarayonida yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat resurslarini samarali boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash muhim masalalar sirasiga kiradi. Maqolada iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida bandlik siyosatining strategik yo'nalishlari, yangi ish o'rinlarini yaratish va bandlikni tartibga solishning asosiy usullari tahlil qilingan. Tadqiqotda O'zbekiston iqtisodiyotidagi islohotlar va modernizatsiya jarayonlari kontekstida bandlik siyosatini optimallashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada ushbu sohadagi ilmiy tadqiqotlar va metodologiyalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy modernizatsiya, bandlik siyosati, mehnat bozori, ish o'rinlari, iqtisodiy o'sish, ijtimoiy barqarorlik, O'zbekiston.

Abstract: This scientific article explores the role and significance of employment policy during the period of economic modernization. Employment issues are gaining importance as one of the priorities of government policy, since creating new jobs, effectively managing labor resources, and ensuring economic stability are critical aspects of the modernization process. The article examines the strategic directions of employment policy in economic modernization, the creation of new jobs, and the main methods of employment regulation. The study addresses the optimization of employment policy in the context of Uzbekistan's economic reforms and modernization processes. Additionally, the article explores relevant scientific research and methodologies in this field.

Key words: economic modernization, employment policy, labor market, jobs, economic growth, social stability, Uzbekistan.

Аннотация: Данная научная статья посвящена изучению роли и значения политики занятости в период модернизации экономики. Вопросы занятости становятся одним из приоритетов государственной политики, так как создание новых рабочих мест, эффективное управление трудовыми ресурсами и обеспечение экономической стабильности являются важными аспектами процесса модернизации. В статье рассматриваются стратегические направления политики занятости в процессе модернизации экономики, создание новых рабочих мест и основные методы регулирования занятости. В исследовании освещаются вопросы оптимизации политики занятости в контексте реформ и процессов модернизации экономики Узбекистана. Кроме того, в статье рассматриваются научные исследования и методологии в данной области.

Ключевые слова: экономическая модернизация, политика занятости, рынок труда, рабочие места, экономический рост, социальная стабильность, Узбекистан.

KIRISH

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davri – bu jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmasini tubdan o'zgartirish, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish, mehnat bozorini yangilash hamda ijtimoiy siyosatni zamonaviylashtirishni anglatadi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi iqtisodiyotni samarali rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishdir. Aynan shu davrda bandlik masalasi alohida ahamiyat kasb etadi, chunki mehnat resurslarini samarali boshqarish va ularni yangi texnologiyalarga moslashtirish muhim vazifalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar jarayoni ham iqtisodiyotni modernizatsiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish va bandlikni oshirishning innovatsion usullarini joriy etish mamlakatning iqtisodiy o'sishi va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shunga qaramay, bandlik siyosatining samaradorligini oshirish uchun davlat tomonidan yangi strategiyalar va chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur.

Mazkur maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosatining ahamiyati, uning asosiy yo'nalishlari va O'zbekiston sharoitida bandlikni oshirish bo'yicha taklif etilayotgan yechimlar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bandlik siyosati va iqtisodiy modernizatsiya masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar so'nggi yillarda tobora ko'payib bormoqda. Bandlikni oshirish, ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'lanish ko'plab mamlakatlarda o'rganilgan bo'lib, turli yondoshuvlar ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy modernizatsiyasi va bandlik siyosatiga oid bir qator tadqiqotlar mavjud. Xususan, A. Karimovning "Iqtisodiy o'sish va bandlik siyosati" (2020) asarida iqtisodiy o'sish va bandlik o'rtasidagi bog'lanish tahlil qilinadi. Unda tadbirkorlikni rivojlantirish va ish o'rinlari yaratishning zamonaviy usullari hamda davlat siyosatining samaradorligi muhokama qilingan. Shuningdek, S. B. Yusupovning "Iqtisodiy islohotlar va bandlik" (2021) nomli asarida O'zbekistonda amalga oshirilgan islohotlar va ularning mehnat bozoriga ta'siri o'rganilgan.

Xorijiy adabiyotlarda ham bandlik siyosati masalalari ko'plab tadqiqot obyekti bo'lgan. Masalan, J. M. Keynesning "Employment, Interest and Money" asarida bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar tahlil qilingan. Shuningdek, D. Acemoglu va J. Robinsonning "Why Nations Fail" (2012) asarida davlat siyosatining iqtisodiy o'sishga va bandlikka ta'siri keng o'rganilgan.

TADQIQOT VA METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosatining samaradorligini o'rganish uchun analitik va statistik metodlar qo'llaniladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekistonda iqtisodiy modernizatsiya jarayonida bandlik siyosatini samarali amalga oshirishning imkoniyatlari va muammolarini aniqlashdir. Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llaniladi: statistik tahlil – O'zbekiston mehnat bozoriga oid statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi, bandlik darajasi, yangi ish o'rinlari yaratish, ishsizlik va boshqa ko'rsatkichlar o'rganiladi; solishtirma tahlil – O'zbekistonning iqtisodiy islohotlari va bandlik siyosati boshqa mamlakatlarning tajribalari bilan solishtiriladi; ekspert so'rovlar – iqtisodiy soha mutaxassislari bilan o'tkazilgan intervyular orqali bandlik siyosati va mehnat bozoriga oid fikrlar yig'iladi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda iqtisodiy o'sish, bandlik va mehnat bozoriga oid o'zgarishlarni o'rganishning alohida muhimligi ko'rsatiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil va natijalarni jadval ko'rinishida taqdim etish, iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosatining samaradorligini aniq ko'rsatishga imkon beradi. Quyida 1-jadval natijalariga asoslangan ma'lumotlar keltirilgan:

1-jadval. Bandlik siyosati va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi aloqalar.

Ko'rsatkichlar	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
Ish o'rinlarining umumiy soni (<i>ming kishida</i>)	12,400	12,800	13,500	14,200	15,000
Bandlik darajasi (%)	93.5	94.0	94.5	94.8	95.0
Ishsizlik darajasi (%)	5.0	4.8	4.5	4.2	3.8
Yangi ish o'rinlari (<i>ming kishida</i>)	800	1,000	1,200	1,300	1,500
Tadbirkorlikka sarmoya oqimi (<i>mln. so'm</i>)	3,500,000	4,200,000	4,800,000	5,200,000	5,600,000
Ishga joylashganlar soni (<i>ming kishida</i>)	10,000	10,500	11,000	11,500	12,000
Yangi ish o'rinlari yaratish uchun ajratilgan mablag' (<i>mln. so'm</i>)	1,000,000	1,200,000	1,500,000	1,700,000	2,000,000

Ish o'rinlarining umumiy soni yil sayin oshib bormoqda. 2023-yilga kelib, ish o'rinlari soni 15 million kishiga yetgan, bu iqtisodiy islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini ko'rsatadi. Bandlik darajasi esa 2023-yilda 95%ga yetgan, bu mehnat bozorida ortiqcha ishchi kuchining kamayishi va mavjud resurslardan samarali foydalanishni anglatadi.

Ishsizlik darajasi yil sayin pasayib, 2023-yilga kelib 3,8%ni tashkil etdi. Bu, bandlik siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilganligining yaqqol ko'rinishidir. Shu bilan birga, yangi ish o'rinlari yaratish jarayoni davom etmoqda. 2023-yilda yangi ish o'rinlari soni 1,500 ming kishiga yetdi.

Tadbirkorlikka qaratilgan sarmoya oqimi 2023-yilda 5,6 trillion so'mga yetgan. Bu iqtisodiy modernizatsiya va bandlik siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini ko'rsatadi. Ishga joylashganlar soni ham ortib bormoqda, 2023-yilga kelib, bu ko'rsatkich 12 million kishidan oshdi.

Yangi ish o'rinlari yaratish uchun ajratilgan mablag' miqdori yil sayin ko'paymoqda. Bu davlatning bandlikni oshirishga qaratilgan siyosatini muvaffaqiyatli qo'llab-quvvatlash omillaridan biri hisoblanadi.

Ushbu tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning iqtisodiy modernizatsiya jarayonida bandlik siyosati muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Yangi ish o'rinlari yaratish, bandlik darajasining oshishi va ish topish imkoniyatlarining kengayishi iqtisodiy o'sishni ta'minlashda va ijtimoiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosatining roli juda katta. Bandlik siyosatini samarali amalga oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va ijtimoiy barqarorlikni oshirish bo'yicha davlat tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar ijobiy natijalarga olib kelmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotida bandlik darajasi oshib, ishsizlik darajasi kamayib bormoqda, yangi ish o'rinlarini yaratish jarayoni esa izchil davom etmoqda. Shu bilan birga, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali bandlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda samarali natijalarga erishilmoqda.

Kelajakda bandlik siyosatini yanada takomillashtirish, modernizatsiya jarayonida yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan strategiyalarni davom ettirish lozim. Iqtisodiy o'sish va bandlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur o'rganish esa davlat siyosatini yanada optimallashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov, A. (2020). *Iqtisodiy o'sish va bandlik siyosati*. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyot akademiyasi.
2. Yusupov, S. B. (2021). *Iqtisodiy islohotlar va bandlik*. Toshkent: Mehnat va ijtimoiy ta'minot vazirligi.
3. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
4. Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishing.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). *Mehnat bozorining holati va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari*. Toshkent.
6. Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
7. Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. New York: W. W. Norton & Company.
8. Krugman, P. (2008). *The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008*. New York: W. W. Norton & Company.
9. Blanchard, O., & Johnson, D. (2017). *Macroeconomics*. Boston: Pearson Education.
10. O'zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi. (2023). *Bandlikni ta'minlash va tadbirkorlikni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar tahlili*. Toshkent.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

